

Contribution à la mise en œuvre d'une mesure de compensation du Plan de Gestion Environnemental et Social du projet Nachtigal amont : inventaire des plantes aquatiques dans le Parc National du Mpem et Djim en République du Cameroun

Donfack R.¹, Foudjet E.A.², Ghogue J.P.³ et Kenfack S.³

- (1) **Etablissement** : CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun/
e-mail : pierretteritadonfack@gmail.com
(2) **Superviseur Académique** : Professeur Titulaire des Universités, CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun
(3) **Encadreurs Professionnels** : Cabinet environnementale Green connexion international / Yaoundé Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5550273>

1. Objectif Général (OG)

Réaliser l'inventaire de la flore aquatique du Parc national du Mpen et Djim afin de compenser l'impact du projet de Nachtigal sur la biodiversité.

2. Objectifs spécifiques (OS)

OS1 : Etablir une liste détaillée des plantes aquatiques du PNMpD et déterminer leur statut de conservation ;

OS2 : Extraire de la liste les espèces prioritaires à risque et déterminer les caractéristiques du milieu dans lequel elles se développent ;

OS3 : Etablir le degré de compensation réalisé dans le PMNpD.

3. Hypothèse Générale

L'inventaire des plantes aquatiques du PNMpD compensera de façon notable l'impact du projet Nachtigal sur la biodiversité aquatique du fleuve Sanaga.

4. Hypothèses Spécifiques

H1 : Parmi les espèces de plantes aquatiques répertoriées dans le PNMpD, certaines sont importantes du point de vue de la conservation;

H2 : On retrouve dans le PNMpD les espèces prioritaires à risque qui se développent dans les conditions normales;

H3 : Certaines plantes aquatiques du PNMpD permettent de compenser de manière efficace la biodiversité aquatique impactée par le projet de Nachtigal

5. Méthodologie

5.1 Zone d'étude

Le PNMpD est situé dans la région du Centre, département du Mbam et Kim, arrondissement de Yoko. Il s'étend entre la latitude 5°09'51" Nord, et la longitude 11°43'59" Est et couvre une superficie de 97 480 ha. Il est presque entièrement délimité par les fleuves Mpem et le Djim, qui sont des affluents du Mbam dans le bassin de la Sanaga (Unknow, 2012).

5.2. Collecte des données

- Prospection et identification botanique

Du fait de l'inaccessibilité de la zone d'étude aux moyens de déplacement rapide et facile (voiture; pirogue) aussi bien terrestre que dans l'eau, des kilomètres de distance ont été parcouru à pied afin de pouvoir faire la collecte des données sur les sites successibles d'avoir une diversité importante des plantes aquatiques. La présence des chutes et rapides ont été un critère de choix car ce sont des milieux particuliers, susceptibles d'héberger une végétation fondamentalement différente (les Podostemaceae). C'est ainsi que la collecte des données primaires s'est faite sur 14 sites d'environ 1 km chacune à savoir : 6 sites dans Mpem; et 8 dans le Djim. Les coordonnées géographiques étaient enregistrées dans chacun de ces sites en utilisant le GPS. Nous avons procédé à une identification visuelle améliorée par une loupe de poche des espèces au niveau du lit des fleuves et des berges. Pour chacun des échantillons botaniques observés, les informations suivantes ont été consignées dans une fiche de collecte de données

préparée à cet effet, à savoir : Son nom scientifique; sa forme biologique et son habitat écologique. Les différentes espèces de plantes qui n'ont pas pu être identifiées ont été récoltées, étiquetées et conservées pour une identification ultérieure par les experts de l'herbier National.

- Mesure des paramètres physicochimique

Lorsque des espèces prioritaires à risque étaient rencontrées, les conditions hydrauliques où elles étaient présentes étaient également quantifiées. A minima, les mesures suivantes étaient prises : la turbidité grâce au turbidimètre ; le pH grâce au testeur de pH professionnel ; la température de l'eau et la température ambiante ont été mesurées grâce à un thermomètre intégré à l'Anémomètre.

Des échantillons d'eau ont été prélevés à une profondeur de 30 cm pour les analyse ex situ (Au laboratoire The wastewater research units /UYI) afin de déterminer des paramètres tels que la conductivité et les TDS.

4.3 Analyse et traitement des données

Une fois toutes les plantes identifiées les différentes données récoltées ont été séparément saisies, traitées et analysées sur un ordinateur portable à l'aide du logiciel EXCEL et les coordonnées géographiques de chaque site d'étude ont été directement utilisées pour l'établissement des cartes sur un ordinateur portable à l'aide du logiciel QGIS.

6. Résultats

R1: Liste détaillée des plantes aquatiques du PNMpD et leurs statuts de conservation

R1.1: liste détaillées des plantes aquatiques du PNMpD : Sont présentes dans le PNMpD 243 espèces réparties dans 177 genres et 68 familles. 76 espèces étaient des herbacées ; 75 des lianes; 56 des arbres; 33 des arbustes et enfin 3 des palmiers.

Sur l'ensemble des sites inventoriés : 01 seule famille a été recensée sur le lit des deux fleuves 11 familles dans les marais et 56 familles au niveau des berges.

R1.2: statut de conservation : Sur un total de 243 espèces, 02 espèces sont en danger critique d'extinction (CR), 03 en danger (EN), 06 vulnérables (VU), 03 quasi menacées (NT), 203 préoccupation mineure (LC), 04 données insuffisantes (DD), 22 non évaluées (NE) selon la liste rouge de l'UICN. Ce qui nous indique que 11 (2CR +3EN+6VU) espèces sont menacées soit 5%.

R2: Espèces prioritaires à risque et caractéristiques du milieu dans lequel elles se développent.

R2.1: Espèces prioritaires à risque identifiées dans le PNMpD : Parmi les 11 espèces menacées du PNMpD, 02 espèces prioritaires à risque à Nachtigal ont été identifiées notamment *Ledermanniella sanagaensis* et *Ledermanniella thallosea*.

R2.2: Caractéristiques du milieu aquatique

Paramètres	Mpem	Djim
Température de l'eau (°C)	32,35 ± 4,85	27,6125 ± 0,48
pH	7,7 ± 0,15	7,5 ± 0,07
Turbidité (ntu)	7,37 ± 0,81	3,135 ± 0,33
Température de l'air (°C)	34,15 ± 5,95	31,0875 ± 1,20
Conductivité de l'eau (µS/cm)	268,1 ± 46,76	204,65 ± 2,38
TDS (mg/l)	150,37 ± 17,19	97,9875 ± 1,65

R3: Le degré de compensation réalisée dans le PMNpD

Après une analyse comparer des espèces importantes du point de vu de conservation à Nachtigal et au PNMpD, il ressort que : Du point de vue des espèces prioritaires à risque (à compenser), 02 espèces (PNMpD) sur 05 (Nachtigal) ont été trouvées. Soit un pourcentage de compensation spécifique de 40%; Du point de vue des espèces menacées, 11 espèces (PNMpD) sur 05 (Nachtigal) ont été trouvées soit un pourcentage de compensation Brute 220%.

6. Conclusion

Au terme de cette étude, les résultats nous révèlent une grande diversité des plantes aquatiques dans le PNMpD cependant, 5% de ces espèces sont menacées, mais restent conservées dans leur habitat naturel. Seulement deux espèces prioritaires à risque ont été identifiées pour l'instant et elles se développent dans de bonnes conditions. On note une faible compensation spécifique, mais une très forte compensation brute. Ce qui implique de mettre à l'actif du gain net de la biodiversité les neuf (09) autres espèces menacées identifiées dans le PNMpD.

Cette étude révèle d'importantes informations pouvant servir dans la mise en place du plan d'aménagement et de gestion du PNMpD.

7. Recommandations

Fournir les moyens financiers nécessaires pour la

réalisation des inventaires complémentaires sur les sites qui n'ont pas été prospectés et à différentes saisons de l'année ; Mettre en place un plan d'aménagement et procéder au suivi écologique du Parc ; Eviter de pratiquer la pêche clandestine dans les rivières et l'agriculture intensive aux alentours du Parc national du Mpem et Djim

Mots clés : *Plantes aquatique ; Biodiversité ; Impact ; Compensation.*

Mémoire de Master Professionnel en Etude d'Impact Environnemental soutenu le 25 Août 2021 au CRESA Forêt-Bois en République du Cameroun